

АСАЛАРИЧИЛИК САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ОЗУҚАВИЙ БАЗАСИНИ БОЙИТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ МАНБАЪЛАРИ ВА УСУЛЛАРИНИ ЯРАТИШ АСОСЛАРИ

Азизова Нодира Абдувахитовна

Бухоро Давлат Университети, Бухоро шаҳри, Муҳаммад Иқбол кўчаси, 11

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14210304>

Аннотация. Мақолада йилнинг турли кесимларида ва вақтларида асалариларни юқори тўйимли ва сифатли озуқа моддалари билан таъминлашнинг истиқболли усулини яратишда қишлоқ хўжалиги экинлари донларидан фойдаланиши, уларнинг таркибларини аниқлаш, ноёб озуқавий моддалар билан янада бойитиш учун биостимулятор “Фитовак” ёрдамида безарар ундириши, вақтлари ва препарат миқдорларини танлаш, ундирилган донлар нишларининг асосий минерал моддалари таҳлил қилиши тажрибалари келтирилган.

Калим сўзлар: асалари, тўйимли озуқалар, яратиш, донлар, таркиблари, Фитовак, ишлов, биостимулятор, миқдор, вақт, ундириш, нишлар, минерал моддалар.

Аннотация. В статье приводятся данные по созданию перспективного способа приготовления высоко питательных и качественных корм для вскармливания пчел в разные периоды, времени и течение года с использованием биостимулятора «Фитовак» и зерен сельскохозяйственных культур, определение их состава и дальнейшее обогащение ценными пищевыми веществами. Определены время, нормы обработки зерен препаратом и проведен анализ основных минеральных веществ у проростков испытуемых выращенных зерновых ростков.

Ключевые слова: пчелы, питательный корм, создание, зерна, состав, Фитовак, обработка, биостимулятор, норма, время, проращивания, ростки, минеральные вещества.

Abstract. The article provides data on the creation of a promising method for preparing highly nutritious and high-quality food for feeding bees at different periods, times and throughout the year using the biostimulator "Fitovac" and grains of agricultural crops, determining their composition and further enriching them with valuable nutrients. The time and norms for treating grains with the drug were determined and an analysis of the main mineral substances in the sprouts of the tested grown grain sprouts was carried out.

Keywords: bees, nutritious food, creation, grains, composition, Fitovac, processing, biostimulant, rate, time, germination, sprouts, minerals.

Республикамизда асаларичиликни ривожлантиришни янги тизимга ўтиши, асаларичилик кластерлари ташкил этилаётганлиги муносабати билан асаларичилик хўжаликларида кўп миқдорда эртанги она асалари етиштириш, маҳаллий популяциядаги она асалариларни биотехнологик усулда қўшимча озиклантириш технологиясини яратиш энг долзарб илмий-амалий муаммолардан биридир

Шу боис, ушбу соҳадаги илмий-тадқиқот ишларини чуқурлаштириш орқали маҳсулдорлик даражаси юқори бўлган асалари оилаларини кўпайтириш ва ишлаб чиқаришига жорий этиш ҳамда асаларичилик маҳсулотлари миқдорини оширишда қўшимча озуқаларни яратиш ва ишлаб чиқишга қўллашни тақозо этади.

Ҳорижий мамлакат олимлари асалари оиласи маҳсулдорлигини ошириш, эртанги сермаҳсул она асалари етиштиришда биотехнологик усуллардан фойдаланиш ҳамда озиклантириш ишларини олиб боришган [1,2,3,4,5].

Ўзбекистон олимлари табиий иқлим шароитига мослашган маҳаллий популяциядаги асалари оилалари маҳсулдорлигини ошириш мақсадида, сунъий усулда эртанги она асалари етиштириш учун турли хил сунъий ва табиий озикалардан фойдаланиш ҳамда она асалари етиштиришда асалари тухумидан ва кўч она асалари хонадонларидан фойдаланишнинг афзаллик томонларини кўрсатганлар [6,7,8].

Асаларичилик Республикамиз барча ҳудудларида риожланиб боришига қарамадан, Бухоро вилояти шароитларида асаларичиликда она асалари етиштиришда анаъанавий усуллардан фойдаланиб, асалари боқишнинг, айниқса қиш ойларида уларни озиклантириш борасида илмий-амалий жиҳатларига етарлича эътибор берилмаган. Она асаларилар атроф-муҳит ифлосланиши, гул нектари манбаъларнинг нисбатан камайиши туфайли уларнинг сифати пасайиб, сезиларли миқдорда кўч асалариларнинг уядан учиб кетишлари сабабли асал олиш маҳсулдорлиги кескин камайишига олиб келмокда [9]. Шу боис асалариларни гул чанг етишмаган даврда озуқа элементлари билан таъминлаш, боқиш учун табиий манбаълар ва маҳсулотлардан, айниқса, қандлантирилган озуқалар тайёрлаш биотехнологиясини яратиш орқали қўшимча озиклантириш рецептурасини ташкил қилиш айти долзарб йўналишлардан биридир.

Юқоридагиларга асосланиб, мазкур тадқиқот ишида Бухоро вилояти эколого-географик ҳудудларида асаларичиликни янада ривожлантириш, соғлом асаларилар оиласини ташкил қилиш, уларни сифатли қўшимча табиий озуқалар боқиш таъминлаш ишлари олиб борилди.

Тадқиқот объекти ва услублари

Асаларилар учун қўшимча қандлантирилган озуқа тайёрлаш учун “Фитовак” биостимулятори ёрдамида ундирилган қанд жўхори (сорго) *Sorghum saccharatum Pers.*), буғдой (*Triticum*) ва соя (*Glycine max*) усимталаридан солод шарбати тайёрлаш учун фойдаланилди.

Қанд жўхорининг “Якушев”, буғдойнинг “Половчанка”, соянинг “Нафис” навлари донлари ишлатилди.

Уруғлар (2,0 кг) тозалаб ювилгандан сўнг 1:10 нисбатда суюлтирилган “Фитовак” биостимулятори билан 60 дақиқа давомида ивитилгандан сўнг, улар олиниб, маҳсус стерил кюветаларга солинган филтёр қоғози устига жойлаштирилди.

Ундирмалар таркибидаги оксиллар, ферментлар, крахмал миқдорларини аниқланди. Крахмал, липидлар, эриган углеводлар, элементлар миқдорлари ДС 20264.4-89, ДС 20264.2-88 усулларида аниқланди. Солод шираси таркибидаги оксил миқдори Лоури, умумий углеводлар Дюбуа, рН-кўрсаткичи-потенциометрик (ЛПУ-340), курук масса аналитик тарозида ўлчаш орқали амалга оширилди. Озуқа таркибидаги ёғ миқдори хлороформ ёрдамида фракциялаш усулларида Сокслет аппаратида умумий ёғ миқдори аниқланди

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили

Она асалариларни сифатли шаклланиши учун донли уруғларнинг сувда бўқиш даражасига таъсир этувчи омиллар, донли уруғларнинг униб чиқишига “FITOVAK” ORIGINAL” биостимулятори таъсири, биотехнологик усулда ундирилган уруғлар таркибидаги биокимёвий ўзгаришлар аниқланди.

Асалари тухумидан она асалари етиштиришда қўшимча озиклантириш учун сифатли озуқа тайёрлашда иммуностимулятори уруғлар, турли ўсимликларни ноёқулай об-ҳаво шароитларидаги стресс ҳолатлардан, замбуруғ, вирус, бактериал касалликлардан ва майда ҳашаротлардан ҳимоя қилади.

Тадқиқотларимизда сувда ивигилган уруғлар сув (назорат) ва биостимуляторли эритмадан олиниб, ҳаво ўтказадиган матога солиниб, қоронғу хонада 25°C ҳароратда 24 - 48 соат давомида қоронғу хонада сақланди. Ўсимталар ниш уриши ва бир маромда униб чиқишини таъминлаш учун ҳар 8 соат давомида қанд жўхори, буғдой ва соя уруғлари Фитовак стимуляторининг 100, 200 ва 400 мл эритмаси билан пуркаб, уруғларнинг униб, ёриб чиқиш энергиясига таъсири аниқланди. Назорат сифатида эса сувдан фойдаланилди.

Мазкур ишда қанд жўхорининг дастлабки таркибида юқори миқдорда сувда эрувчи углеводлар (44,7 %), крахмал (34-43 %-гача), оксиллар навларига нисбатан турлича бўлиб, уларнинг миқдори (7,814 % -гача), липидлар эса (1,5-5,7 % эканлиги кузатилди (1-жадвал). Буғдой ва соя донлари таркибида крахмал юқори миқдорда 46,4 % ва 54,3 % гача миқдорда, оксиллар ва липидлар эса энг куп миқдорда (36,3 % ва 22,7 %) соя донларида кузатилди 1-Жадвал. Озуқалар тайёрлаш тажрибалари донларининг дастлабки кимёвий таркиби (%).

Донлар	Крахмал	Оқсил,	Липидлар	Целлюлоз а	Кул моддалар	Намли к	Сувда эрувчи углеводлар
Қанд жўхори (Сорго)	34-43	7,8-14	1,5-5,7	2,0-3,0	2,1-2,4	11,9	44,7
Буғдой	46,4	12,4- 14,0	2,2-2,5	6,7-10,1	2,4-2,9	10,3	19,7
Соя	54,3	36,3	18,7-22,7	6,5-7,8	8,0-9,2	11,5	25,2
Шакар - сахароза	α-глюкоза ва β-фруктоза моноқандларидан иборат						97,0

Ушбу юқори биологик ва озуқавий қийматга моддаларнинг тажриба учун олинган донларда мавжудлиги сабабли асаларини боқишда қиш ёки озуқалар етишмовчилиги вақтида ишлатиладиган сахароза (сувда эрувчи углеводлар 97,0 %) урнини босиш билан бир қаторда рақобатбардош ва нафақат углеводлар (энергия манбаъи), балки оксил, қандлар, липидлар, макро ва микроэлементлар, витаминлар манбаъи бўлиб хизмат қилишини кўрсатади (1-жадвал).

Юқоридаги биокимёвий таркибга эга донларнинг қобикдан ёриб чиқиш ва униш даражалари турлича бўлиб, сувли ишлов (назорат) таъсирида энг юқори кўрсаткични қанд жўхори донлари (81,3 %), Фитовак эритмасининг 1:10 нисбатда суюлтирилган эритмасининг 200 ва 400 мл/кг мейъёрида 97-98 % даражага эга бўлди. Худди шундай миқдорларда юқори кўрсаткичларларга буғдой (96-97 %) ва соя (90-92 %) донлари эга бўлди (2-жадвал).

Сув билан ишлов бериш соя донларида уруғларнинг униб чиқиши (49 %) эга бўлса, Фитовакс ишлов бериш орқалигина юқори кўрстакичга (90-92 %) эришилди (2-жадвал).

2-жадвал. Фитовакс стимуляторининг уруғларнинг ниш уриб чиқиш энергиясига таъсири (48 соат)

№	Уруғ нави	Тажрибадаги уруғлар сони, дона	Уруғларнинг ниш уриб чиқиш энергияси, %			
			Назорат (сув)	Фитовакс эритмаси 100 мл/кг	Фитовакс эритмаси 200мл/кг	Фитовакс эритмаси 400 мл/кг
1	Қанд жўхори	1000	81±1,3	89±1,6	97±1,7	98±1,5
2	Буғдой	1000	74±1,2	85±1,4	96±1,6	97±1,9
3	Соя	1000	49±1,5	71±1,8	90±1,4	92±1,6

Назоратга нисбатан Фитовакс стимулятори таъсирида донларнинг ёриб чиқиш ва ниш уриш жадвалиги ортганлиги кузатилди ва энг макбул миқдор 20 мл/кг эканлиги кузатилди. Жумладан, қанд жўхориси уруғининг ниш уриб чиқиш энергияси назоратга нисбатан Фитовакс эритмасида концентрацияга боғлиқ равишда 17%, буғдой уруғларида-22%, соя уруғларида эса 21% гача ортиши аниқланди. Ушбу натижалар Фитовакс сувли эритмаси таъсирида донлар яхши бўлиб, препаратнинг уруғлар ичига диффузион сурилиши натижасида эндоферментлар фаолликларининг ортишига олиб келиши аниқланди.

3-жадвал. Асалари озукаси тайёрлаш учун ундирилган донлар айрим асосий минерал моддалари таркиби ва улуши

п/н	Донлар	Mg	Na	S	P
1	Қанд жўхори, мг	54,5	2,0	89,0	398,2
	%, миқдорда	22,1	1,8	10,3	40,2
2	Буғдой, мг	61,2	0,97	79,3	65,2
	%, миқдорда	29,3	1,21		
3	Соя, мг	123,4	3,5	141,2	323,0
	%, ҳисобида	32,1	0,22	12,2	34,2,

Маълумки, макро ва макроэлементлар ҳар қандай биологик жараёнлар, биологик тирик объектлар учун ўта муҳим аҳамиятга эга ва организм учун талаб қилинадиган оралик ва таркибий моддаларининг метаболизмида фаол қатнашадилар. Айниқса улар асаларилар учун нафақат биологик ва скелети, балки мўътадил физиологияси учун ҳам муҳимдир. Жумладан, Mg ва Na хужайра мембранаси мустаҳкамлиги, модалар алмашинуви, фермент ва оксиллар синтези, S –оксил, аминокислоталар, глутатион синтези, P –эса энергия алмашинуви ва оралик моддалар синтезида фаол иштирок этади (3-жадвал).

Шуни таъкидлаш лозимки, қанд жўхори (сорго) универсал культура бўлиб, ишлаб чқрай шнинг куплаб соҳаларида, хусусан, озиқ-овқат, омухта емлар ва этанол олишда ишлатилади. Унинг ҳосилдорлиги юқори бўлиб, 220-550 ц/га кўк биомасса, поялар, 25-50 ц/га, айрим ҳолларда 100 ц/га дон ҳосили олиш мумкин. Айрим ҳолларда унинг

донларидан 20 % миқдоргача қанд бўлган шарбат олинади. Соргонинг дон берувчи, кўк масса берувчи, силос, қандли, супургили, тола берувчи навлари етиштирилдаи. Қанд жўхори дони таркибида крахмал навларга қараб ҳатто 60-80 %, оқсиллар етиштириш зонаси ва навларига қараб 8-17 % гача липидлар мавжуддир. Уни кўк масса, донларини озуқа, ун олиш каби мақсадларда ишлатилади.

Буғдойнинг турли навларида крахмал ва оқсиллар миқдори турлича булиб, унинг қаттиқ ва юмшоқ навлари, айниқса улар таркибидаги витаминлар, ноёб липид таркибига аҳамиятга эгадир.

Соянинг Ўзбекистонда кўуплаб навлари етказилиб, Республикамиз учун районлаштирилган навлари «Унивресл», «АН-1», «Орзу», «Нафис», «Ўзбекистон» навлари кўуплаб майдонларда чорвачилик ва паррандачилик соҳаси озуқа базасини яратишда қўлланилиб, уларни экиш ва юқори ҳосил олиш учун 5.000 га ортиқ махсус экин далалари ҳар бир регионларда ташкил қилинган.

Шу боис, асаларилар учун қўшимча озуқа тайёрлашда, уларга биологик ишлов бериб, таркибларини янада бойитишда ҳамда куплаб хажмда ишлаб чиқаришни назарда тутган ҳолда, мазкур тадқиқот ишида айнан ушбу экинлар ва уларнинг донларига алоҳида эътибор берилди.

Ундирилган донларнинг тула ноёб қийматга эга биокимёвий ва витаминлар таркиблари, ферментатив фаолликлари ва улар билан асалариларни боқиш ишлари давом этдирилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Agrawal T.K. Beekeeping industry in India:Future potential.Int.J.Res.Appl.Nat.Soc.Sci. 2014.2(7),pp.133–140.
2. Ahmad S., Campos M.G., Fratini F., AltayeS.Z.,Li,J.‘New insights into the biological and pharma ceutical properties of royaljelly’, *Int.J.Mol.Sci.*, 2020.-21(2),pp.382.
3. Aizen M.A., Harder, L.D. The global stock of domesticated honey bees is growing slower thanagri cultural demand forpollination’,*Curr.Biol.*, 2009.19,pp.915–918.
4. Akyol E., Yeninar H., Sahinler N., Guler A. The effects of additive feeding andf eed additives before wintering on honey bee colony performances, winter in gabilities and survivalrate satthe East Mediter ranean region.Pak.J.Biol.Sci.2006. 9(4),pp.589–592.
5. Amdam,G.V.,HartfelderK.,NorbergK.,HagenA.,OmholtS.W.
6. Altered physiology in worker honey bees (Hymenoptera:Apidae) in fested witht hemite Varroa destructor (Acari: Varroidae): afactor in colony loss during overwintering’,*JournalofEconomicEntomology*, 2004.97,pp.741–747.
7. Amro A., Younis M., Ghania A. Physiological Effects of Some Pollen Substitutes Diets on Caged Honey Bee Workers (*Apis mellifera* L.) *Int. J. Environ.* 2020;2:741–750. doi: 10.3126/ije.v9i1.27589.
8. Тўраев О. Асалари тухумидан она асалари етиштириш истиқболлари “Зооветеринария” журнали 2012, №1, Б.46-47.
9. Акмалхонов Т., Суюнов Х., Жўраева Д. Минерал озикаларнинг она асалари етиштиришга таъсири. “Агро-илм” журнали, 2015, № 2-3, Б.44.
10. Тўраев О.С. Асалари оиласининг маҳсулдорлигини оширишда минерал озуқавий қўшимчалардан фойдаланиш афзалликлари. //Зооветеринария журнали. 2013. № 4. 44-45 б.